

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Norania A. Cabugatan-Mangata, MAEd

Faculty

Mindanao State University-Integrated Laboratory School
Division of Marawi City, Lanao Del Sur, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18831432

Palamara

Ang umpisa'y maliwanag
Makulay at mahalimuyak, Paraiso.
Nagsasalita ang araw at buwan
Payak at payapa.
Tunay na daan,
Maliwanag puno ng sigla
Pagtingin sa akin na wagas
Tila di matitinag.
Bawat sandali ligaya'y nababanaag.

Nagtiwala ng buo
Naniwala sa iyong mga pangako
Na kahit anong mangyari
Di matitinag sa anomang hamon ng mundo.
Isa kang huwad,
Mga salita mo pala'y mga pahapyaw
Isang Palamara
Sa mundo kong perkperkto ikaw ay naligaw
Taksil ka ang aking hiyaw
Nang malaman kong ikaw
Ay may kaulayaw
Di pa pumili at kaibigan ko pa
Ang mang-aagaw

Sa panahon ng moderno ang pananaw
Kailangan pa ba pati ang
prinsipyo ko ay manakaw
Upang makipag kompromiso
Isang taksil na ikaw?
Sugat na ginawa
Dahil sa kasingungalingang
Binalot ng mga salita
Isang malaking pang-uuyam
Sa pagkatao ko ang iyong nagawa
Pinaniwala sa katotohanang
Lilo ang dumadakila.

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Sa aking inibig,
Nawa'y natagpuan sa piling niya
Ang tunay na pagsinta
Upang di masayang
Ang mga masasayang alaala
at panahon ipinagpalit para sa kanya.
At sinabi sa sarili,
"Ang pagpapatawad ay para sa akin,
At ito ay di ipinagkakait
Kahit sa mga tao na sayo'y
Naging malupit."